

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Thirumaliruncholai and its History in the Hymns of Alvars

P. Nageswari, Research Scholar of Tamil, Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6790-021X>

Dr. R. Poongothai, Head & Associate Professor of Tamil, Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur.

ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-2464-3623>

DOI: 10.5281/zenodo.10587413

Abstract

Thirumaliruncholai is a small hill temple (Azhagar Kovil) located on the northern side of Madurai, Tamil Nadu, India. It is one of the 108 Divya Desams, the holy abode of Lord Vishnu praised in the hymns of the Alvars from the 6th to 9th century. The temple is dedicated to Lord Vishnu and is called Sri Parama Swami and Sundararaja Perumal. The history of Thirumaliruncholai can be traced back to the Sangam period, around 300 BCE to 300 CE. The temple is mentioned in many ancient Tamil literature works like "Silappathikaram" and "Manimekalai", which describe the glory and significance of this holy site. It is said that this temple was a prominent centre for Vaishnavism during the Sangam period. The Alvars were staunch devotees of Lord Vishnu and praised Thirumaliruncholai in their hymns. The hymn dedicated to Thirumaliruncholai was composed by Periyalvar. In his hymn, Periyalvar described the beauty and divine presence of Perumal in the temple. In general, Thirumaliruncholai is a revered place of worship, deeply rooted in history and mythology and holds great significance in the Vaishnavite tradition as well as the cultural heritage of Tamil Nadu.

Keywords: Alvars, Thirumaliruncholai, Azhagar Kovil, Holy Hymns, History.

References

- [1] Sri Nalayira Divyaprabandham, (Part-1). Ganga Bookstore, Chennai, 2016.
- [2] Sri Nalayira Divyaprabandham, (Part-4). Ganga Bookstore, Chennai, 2016.
- [3] K. Rajan. *Kalvettuiyal*. Mano Publishing House, Thanjavur, 2012.
- [4] B. Raasendran, So. Santhalingam, So. Chandravanam, Alagar Kovil Kalvettukal, Tamil Nadu Government, Department of Archaeology, Chennai, 2010.
- [5] Ambhai Manivannan. *Thirukovil Amaipum Thiruvuruva Amaithiyum*. A.R. Publications, Madurai, 2009.
- [6] Su. Sakthivel. Nattupura Iyal Aaivu, Manivaskar Publishing House, Chennai, 1983.
- [7] "Tamilthuli." <http://vaiyan.blogspot.com/> Accessed on 18.10.2023.
- [8] "108 Divyadesam." <https://www.divyadesam.com/> Accessed on 18.10.2023.
- [9] Dr. J. Kaveri. "Aivargal Suttum Thirumaliruncholaiyin Alazhu." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 3, Issue 3, January, 2019. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N3/ts_v3_n3_i1_006.pdf Accessed on 18.10.2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பசுமைசூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

77

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் திருமாலிருஞ்சோலையும், வரலாறும்

பா. நாகேஸ்வரி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6790-021X>

முனைவர் இரா. பூங்கோதை, தலைவர் & இணைப் பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,

ஸ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-2464-3623>

DOI: 10.5281/zenodo.10587413

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வைணவர்களால் வணங்கப்படும் இறைவன் திருமால் ஆகும். திருமாலை வணங்கும் அடியார்களை ஆழ்வார்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் ஆவார். வைணவத் திருத்தலங்களாக 108 தேசஸ்தலங்கள் உள்ளன. அத்திருத்தலத்தில் ஒன்றான அழகர் மலை என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள திருமாலிருஞ்சோலையாகும். வைணவர்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தலத்தை திருமாலிருஞ்சோலை, மாவிருங்குன்றம் ஆகிய பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. இம்மலையில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் இயற்கையோடு இயைந்தும், பல வகையான மரங்களும், ஆறுகளும், சுனைகளும் நிறைந்திருக்கக் கூடிய திருமாலிருஞ்சோலையாகும். இவ்விறைவனை வணங்கும் அடியார்களுக்கு தங்களுடைய பாவங்களில் இருந்தும் முக்தி நிலையைக் கொடுக்கக் கூடியவர். இவ்வாறானச் சிறப்புக்களை எடுத்தக்காட்டுவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

சொல்லடைவுகள்: ஆழ்வார்கள், திருமாலிருஞ்சோலை, அழகர் கோவில், புனித கீர்த்தனைகள், வரலாறு.

முன்னுரை

மனிதன் ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கையை வழிபடத் தொடங்கினான். வாழ்க்கைக்கு உதவிச்செய்த இயற்கைக்கு நன்றித் தெரிவிக்கும் விதமாக வழிபட்டான். சிலப்பதிகாரத்திலும் “ஞாயிறு, சந்திரன், மழை” ஆகிய இயற்கையை வழிபடுவதை எடுத்துரைக்கிறது. கிராமப் புறங்களில் சிறுதெய்வம், பெருந்தெய்வம் இருவகையான வழிபாட்டுமுறை இருந்தது.

இயற்கை வழிபாடுகளும் விழாக்களும் தோற்றம் பெற்றன. பலிகள் தருவதன் மூலம் இயற்கையினை வயப்படுத்திவிடலாம் என்ற அடிப்படையில் விழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் தோன்றின. காலப்போக்கில் இயற்கைக்கு உருவம் கொடுத்து வழிபடத் தொடங்கினார். இவ்வாறு மக்களிடையே உருவ வழிபாடு தோற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டும். (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு பக். 222)

கோயில்கள் அன்று முதல் இன்று வரை இசை, நடனம், நாடகம், சிற்பம், ஓவியம் போன்ற பல்வேறு கலைகள் சிறப்புறுவதற்குக் காரணமாய் அமைகின்றன.” (திருக்கோவில் அமைப்பும் திருவுருவ அமைதியும் பக். 1)

இவ்வாறாக தோன்றிய அழகர் கோயிலின் வரலாற்றானது, நான்கு யுகங்களாக இருக்கும் ஆலயம், எனவே இது நெடிய வரலாறு கொண்டகோயில் ஆகும். கிருதாயுகத்தில் பிருது என்ற மன்னன் பறக்கும் விமானத்தில் பல தலங்களை வழிபட்டு வருகின்றான். இங்கு வரும் போது அஷ்டாங்க விமானத்தின் சக்தியால் அவனது விமானம் பறக்கவில்லை இறங்கி எம்பெருமானை காண்கிறான். அவரது பேரழகில் பெரிதும் கவரப்பட்டு இங்கேயே தங்கி முக்தியடைகிறான். திரேதாயுகத்தில் பிரம்மனின் மைந்தன் திருமாலை சிலைவடிவில் வழிபட விரும்பினான். விஸ்வகர்மாவினால் ஆலயம் என்கோண விமானத்தோடு அமைக்கப்படுகிறது. இதே யுகத்தில் சிவன் இத்தலத்தில் உமையவளை மணம் புரிந்தார். துவாபரயுகத்தில் அம்பீசன் என்ற சிறந்த திருமால் பக்தன் பெருமானை வழிபட்டு முக்தியடைந்தான். கலியுகத்தில் வல்லபதேவன் என்ற பாண்டிய மன்னனுக்குத் திடீரென ஒரு சந்தேகம் “முக்தியளிக்கும் தெய்வம் எது?” தன் நாட்டைச் சேர்ந்த பல்வேறு மதத்தினரிடம் கேட்கிறான். பதில் கிட்டவில்லை! எனவே தனது ஐயத்தைப் போக்குவதற்கு ஓர் வேண்டுகோள் அல்லது கட்டளையாக மக்களிடம் தன் ஐயத்தைப் போக்குவோர்க்குப் பொற்கிழி பரிசு என அறிவித்தான். யாருடைய மதம் முக்தியளிக்கும் என்று நிரூபிக்கப்படுகிறதோ அப்போது பொற்கிழி தானாகவே அறுந்து விழும் என்று பறையின் மூலம் அறிவிக்கிறான். மதத்தினரும் அரசவையில் விவாதங்களில் ஈடுபடலாயினர். பாண்டியனின் அரசவையில் புரோகிரதாக இருந்த செல்வநம்பியின் கனவில் தோன்றி கூடலழகர் திருவில்லிபுத்தூரில் இருக்கும் பெரியாழ்வாரை அழைக்கவும் அவர் பரம்பொருள் யார்? திருமாலே பரம்பொருள் வைணவமே முக்தியளிக்கும் மதம் என்பதை ஐயமின்றி எடுத்துரைத்ததும் பொற்கிழி தானாகவே அறுந்து விழுந்தது. பேராச்சிரியமுற்ற பாண்டிய மன்னன் ஆழ்வாரைப் பணிந்து போற்றி யானை மீதேற்றிப் பின்தொடர்ந்து ஊர்வலமாய் அழைத்து வருகிறான். தன் பக்தனின் வெற்றி ஊர்வலத்தைக் காண விரும்பிய கூடலழகர் தாயாரோடு கருட வாகனத்தில் விண்ணில் உலாவரத் தொடங்கினார். இதைக் கண்ட ஆழ்வார், பெருமாளே கலியுகத்தில் நீ இவ்வாறு காட்சி தருவதால் உன் அழகுக்குக் கண்ணேறு பட்டுவிட்டதோ? என்று பல்லாண்டு பாடுகிறார். எம் பெருமானுக்கு! இங்கு விளைந்த பல்லாண்டு தான் அனைத்து திவ்ய தேசங்களிலும் திருமாலுக்கு பல்லாண்டு பாடலாக அமைந்துவிட்டது.

கோயில் கல்வெட்டு சிறப்பு

தமிழகத்தின் வரலாற்றை அறிவதற்கு கல்வெட்டுகளே முக்கியப் பங்கு வகுக்கிறது. தமிழகத்தில் கிடைத்த மிகத் தொன்மையான கல்வெட்டுகள் தமிழ் – பிராமி எழுத்துக்கள் என்று வரலாற்றறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

பழமையான எழுத்துக்கள் காலந்தோறும் பெற்ற வளர்ச்சியை உணர்ந்து பின்னர் அவற்றை கால முறையாகப் படித்து கல்வெட்டுச் சான்றுகள் தரும் தரவுகளை வரலாற்றியல், மொழியியல், சமூகவியல், அரசியல், பொருளாதாரம் போன்றவற்றின் பின்புலத்தின் கண்டுணர்ந்து நடுநிலைநோக்குடன் மனிதன் சமூகமாகப் பெற்ற பன்முக வளர்ச்சியை அறிதல் கல்வெட்டியல் ஆகும். (கல்வெட்டியல் பக். 1)

கல்வெட்டுகள் காலத்தை வென்று நின்று கற்பனையில்லாத காவியமாக விளங்குகின்றன. பண்டைய அரசர்கள் அள்ளிக்கொடுத்த கொடைகளின் அகச்சான்றுகள் கல்வெட்டுகளாகும். அதனைப்போன்று திருமாலிருஞ்சோலையில் இறைவனுக்கு அளித்த கொடைகளைப் பற்றிய குறிப்புக் காணப்படுகிறது. கல்வெட்டுச் செய்தி ஒன்றில் ,

சுந்தர பாண்டியனால் முதல் திருச்சுற்றின் கிழக்குப்பகுதி படியேத்த மண்டபத்தின் தென்புறத்தில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் இவ்விறைவர்க்கு பாண்டிய மன்னனின் மனைவி “திருவுடையாள்” என்பவள் எட்டு திருநந்தா விளக்கு வைத்துள்ளாள். அத்திருவிளக்கை எரிப்பதற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட நிலதானம் “விளக்குப் புறம்” என்ற பெயரில் தரப்பட்டதை இக்கல்வெட்டு விளக்குகிறது. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் பக். 27)

இவ்விளக்குப்புற நிலங்கள் அளநாட்டு இராச சூளாமணிச் சதுர்வேதிமங்கலம் என்ற ஊரில் இருந்ததைத் தெரிவிக்கின்றது. இதனைப்போன்று

இவ்விறைவர்க்கு ஆடித்திருநாள் பத்து நாட்கள் நடந்தது என்பதும் அதற்காக விடப்பட்ட கிராமம், நிலத்தானம், கோவில் வைஷ்ணவர்கள் தேவைக்கும் விடப்பட்ட தானம், பூஜைக்கு வேண்டிய பூஜைப் பொருட்கள் பற்றியும் அக்கல்வெட்டு தெரிவிக்கின்றது. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் பக். 19)

அக்கல்வெட்டு கி.பி-17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த கல்வெட்டாகும். இவ்வாறான செய்திகள் மூலமாக கோயிலுக்கு கொடை அளித்தவர்களும், தானம் வழங்கிய தன்மையையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

கோயில் கலைச் சிறப்புகள்

- மூலவரின் கருவறை சோமசந்த விமானம் வட்ட வடிவம்
- ஆரியன் மண்டபத்தில் இசைத் தூண்கள் உள்ளன. இசைத்தூணின் உச்சியில் சிங்கத்தின் வாயில் சுழலும் நிலையில் வெளியே எடுக்க முடியாதபடி உள்ளது.
- திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் நரசிம்மர் அவதாரம், கிருஷ்ணன், கருடன், மன்மதன், ரதி ஆகிய சிற்பங்கள் கற்கூண்களில் காணப்படுகிறது.
- வசந்த மண்டபத்தில் இராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் நிகழ்ச்சிகள் ஓவியங்களாக உள்ளன.

- இராயகோபுரம் திருமலை மன்னரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முற்றுப் பெறா நிலையில் உள்ளது. இக்கோபுரத்தின் சிற்ப வேலைப்பாடுகள் உன்னத உளி வேலைப்பாட்டினை உணர்த்துகிறது.

ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் திருமாலிருஞ்சோலை

இயற்கை அமைப்பு

திருமால் இருஞ் சோலை என்பதே திருமாலிருஞ்சோலை எனவாயிற்று. திருமால் வீற்றிருக்கும் இக்கோயிலானது சோலைகளின் நடுவே அமைந்தவையாகும். இச்சோலையில் சுனைகளும், பல வகையான மரங்களும் இருப்பதாக ஆழ்வார்கள் பாடியுள்ளனர். “திருமாலிருஞ்சோலை பெயரிலேயே “சோலையைக் கொண்டு திகழ்வதால் பலவிதமான மரங்களைக் கொண்ட அழகிய பூஞ்சோலையாய் திகழ்கின்றது. திருமாலிருஞ்சோலை மலை இவ்வாறு கண்ணிற்கும் கருத்திற்கும் விருந்தளிப்பதாய் காண்போரைச் சுண்டியிழுப்பதாய் அமைந்துள்ளது.” (முனைவர் ஜெ காவேரி) திருமாலிருஞ்சோலையானது மலைகள் நிறைந்த இயற்கைப் பகுதியில் இறைவன் வீற்றிருக்கும் தன்மையை,

வேயிருஞ் சாரல் வியலிரு ஞாலஞ்சூழ்

மாயிருஞ் சோலை மலை (பூதத்தாழ்வார் பா. 2229)

என்ற பகுதியின் வாயிலாக அறியலாம். அழகர் மலையானது மூங்கில்கள் நிறைந்த தாழ்ந்த மலைகள் நிறைந்த இடத்தில் கோயில் கொண்டுள்ளதாகவும், அதனைச் சுற்றி சோலைகள் நிறைந்தவையாக திருமாலிருஞ்சோலை உள்ளதாக பூதத்தாழ்வார் குறிப்பிடுகிறார். அழகர் மலையில் கொன்றை மரங்கள் அதிகமாக உள்ளது. அவற்றின் பூக்கள் தங்க நிறத்தை ஒத்த இதழ்களை கொண்டதாக உள்ளது. இதனை,

மன்னு நரகன் தன்னைச் சூழ்போகி வளைத்தெறிந்து

கன்னி மகளிர் தம்மைக் கவர்ந்த கடல் வண்ணன் மலை

புன்னை செருந்தியோடு புனவேங்கையும் கோங்கும் நின்று

பொன்னரி மாலைகள் சூழ் பொழில் மாலிருஞ் சோலையதே (பெரியாழ்வார் திருமொழி பா. 351)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியலாம். திருமால் தன் தேவியருடன் சேர்ந்து இருக்கும் சோலையில் புன்னை, செருந்தி, வேங்கை, கோங்கு ஆகிய மரங்கள் சூழ்ந்து இருப்பதால் அவற்றின் பூக்கள் பார்ப்பதற்கு பொன்னை ஒத்திருப்பதாக உள்ளதாம். அவ்வியற்கையே இறைவனுக்கு பொன் மாலையாக காட்சியளிப்பதாக காட்டப்படுகிறது.

திருமால் வீற்றிருக்கும் சோலையானது ஆறுகளும், சுனைகளும் நிறைந்தவையாக உள்ளனவாம். அவை,

ஆயிரம் ஆறுகளும் சுனை பலவாயிரமும்

ஆயிரம் பூம்பொழிலும் உடை மாலிருஞ் சோலையதே (பெரியாழ்வார் திருமொழி

பா.358)

பெரியாழ்வார் பாடல்களின் மூலம் அறியலாம் . அழகர் மலையில் பல ஆறுகளும், சுனைகளும், சோலைகளும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆழ்வார் பாடல்களில் உள்ளதைப் போன்று ஆறுகளும், சுனைகளும் இல்லாமலே போயிற்று. இன்றைய காலத்தில் மலையில் இருந்து மேலே செல்லும் வழியில் பழமுதிர்ச்சோலையை அடுத்து சுனைநீரானது காணப்படுகிறது.

திருமாலிருஞ்சோலை மலையில் ஜாதிலிங்கப் பொடியைப் போல் இந்திர கோபப் பூச்சிகள் பரவி உள்ளன. போர்த் தொழிலைக் கொண்டுள்ள யானைகள் மிகுதியாக சண்டையிட்டு விளையாடும். சோலையில் பூத்த முல்லை, காக்கணம், காயாம் என பல மலர்கள் பூத்துள்ளன. குயில்களும், மயில்களும் நிறைந்த சோலையாக உள்ளது. இவ்வாறாக திருமாலிருஞ்சோலை இயற்கையோடு இயைந்தவையாக எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

இறைவன் தோற்றம்

திருமாலிருஞ்சோலையில் வீற்றிருக்கும் திருமாலின் தோற்றத்தை ஆழ்வார்கள் பாடியுள்ளனர். அவை,

துங்கலர்ப் பொழில் சூழ் திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற

செங்கண் கருமுகிலின் திருவுருக பப்போல் மலர்மேல்

தொங்கிய வண்டினங்காள்! தொகுபூஞ் சுனைகாள்! சுனையில்

தங்கு செந்தாமரைகாள்! எனக்கோர் சரண் சாற்றுமினே. (நாச்சியார் திருமொழி பா. 591)

என்ற வரிகளின் மூலம் அறியலாம். திருமால் கரிய நிறத்தை ஒத்ததாக உள்ளார். இதனை சிவந்த கண்களையும், கார்மேகம் போன்ற நிறத்தினை உடையவர். அவரைச் சுற்றியுள்ள மலரில் வண்டினங்கள் ரிங்காரம் உடையதாக காட்சியளிக்கிறது.

பாவம் போக்கும் தலம்

ஆழ்வார் பாடல்களில் திருமாலிருஞ்சோலை இறைவனை வழிபட்டால் பாத்தைப் போக்குவது மட்டுமின்றி மனித பிறவி இல்லாது முக்திக் கொடுக்கும் தலம் என்று சுட்டப்படுகிறது. இதனை,

தக்கார் மிக்கார்களைச் சஞ்சலஞ் செய்யும் சலவரை

தெக்கா நெறியே போக்குவிக்கும் செல்வன் பொன்மலை. (பெரியாழ்வார் திருமொழி

பா.340)

என்ற வரிகளின் மூலம் அறியலாம். அழகர் மலையில் இறைவனை வணங்கினாள் பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து இறைவன் காப்பாற்றுவார். மனிதனாக பிறந்து பல தீவினைகள் செய்வதற்கான சூழல் இருப்பினும் அவற்றைப் போக்குவதற்கான தலமாக திருமாலிருஞ்சோலை உள்ளது. அறிவாளிகள், அறிவிலிகள் என்ற பேதமற்று அனைவரது பாவங்களையும் போக்கி மோட்சத்தைத் தரும் புண்ணியத்தளமாகும். இளமை இருக்கும் நிலையில் பல செய்யக்கூடாத இன்னல்களை செய்கின்றோம். இதனை,

சதிர்இள மடவார் தாழ்ச்சியை மதியாது

அதிர்குரல் சங்கத்து அழகர்தம் கோயில் (திருவாய்மொழி பா. 3003)

என்ற வரிகளின் மூலம் அறியலாம். இறைவனையே முழுமுதலாக எண்ணி வாழ்ந்தால் பிறவித் துன்பத்தில் இருந்து முக்திக் கொடுப்பார்.

ஊழிக்காலத்தில் இறைவன் காத்தல்

ஊழிக்காலம் ஏற்படும் சூழ்நிலையில் இறைவனே மக்களைக் காத்துள்ளார். உலகம் அழியும் சூழலில் இறைவன் உலகை உண்டு காப்பாற்றியுள்ளார். இதனை,

ஊழி முதல்வன் ஒருவனே

என்னும் ஒருவன் உலகுஎல்லாம்

ஊழிதோறும் தன்னுள்ளே

படைத்துக் காத்துக் கெடுத்து உழலும்

ஆழிவண்ணன் என் அம்மான்

அம்தண் திருமா லிருஞ்சோலை

வாழி மனமே கைவிடேல்

உடலும் உயிரும் மங்கலுட்டே (திருவாய்மொழி பா. 3857)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியலாம். உலகங்களை ஊழிதோறும் தன்னுள்ளே வைத்துக் காப்பாற்றி, படைப்புக் காலத்தில் வெளியிட்டு, அழித்து, புதிதாக உருவாக்கி இயக்குபவன் இறைவன் என்கிறார். பிரளய காலத்திலும் கூட உலகத்தை தன்னுள் அடக்கிக் காப்பவன். திருமால் அவதாரமானது மக்களுக்கு துன்பம் ஏற்படும் காலங்களில் அவதாரங்கள் எடுத்து மக்களை காப்பாற்றுவார் என்று ஆழ்வார்கள் திருமாலை புகழ்ந்து பாடியுள்ளனர்.

இறைவன் சிறப்புக்கள்

அழகர் மலையில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் தேவலோகத்தில் இருக்கும் கற்பகத் தருவை ஒத்த மலையில் உள்ளதாக சிறப்பிக்கப்படுகிறார். கற்பகப் பூங்கொத்துகளிலிருந்து பெருகும் தேன் ஆறு போல் பாய்கின்ற மலையில் அமர்ந்துள்ளார். இதனை,

ஏவிறறு செய்வான் ஏன்றெதிர்ந்து வந்த மல்லரை

சாவத் தகர்த்த சாந்தணி தோள்சதுரன்மலை

ஆவத் தனமென்றமரர்களும் நன் முனிவரும்

சேவித் திருக்கும் தென்மாலிருஞ்சோலையே(பெரியாழ்வார் திருமொழி பா. 343)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியலாம். கம்சன் அனுப்பிய மல்லர்களை அழித்தவனும், கூனியின் கூனை நிமிர்த்தியவனும், தேவர்களுக்கும், முனிவர்களுக்கும் ஆபத்துக் காலத்தில் துணையாக இருக்கும் இடம் திருமாலிருஞ்சோலையாகும். ஆறு புதல்வர்களை கம்சன் அழித்தப் போதும் தேவகியின் வயிற்றில் நிலையாக இருந்து தோன்றிய சிறப்பை உடையவன் என்று ஆழ்வார்கள் புகழ்ந்துள்ளனர்.

முடிவுரை

திருமாலிருஞ்சோலை என்னும் தலமானது வைணவத் தேசஸ்தலங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இம்மலையில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் இயற்கையோடு இயைந்தும், பல வகையான மரங்களும், ஆறுகளும், சுனைகளும் நிறைந்திருக்கக் கூடிய திருமாலிருஞ்சோலையாகும். பிரளயக் காலத்தில் உலகைக் காக்கும் பொருட்டு தன்னுடைய வயிற்றில் வைத்துக் காப்பாற்றியவர். இவ்விறைவனை வணங்கும் அடியார்களுக்கு தங்களுடைய பாவங்களில் இருந்தும் முக்தி நிலையைக் கொடுக்க கூடியவர் போன்ற கருத்துக்களை எடுத்துக் காட்டுவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம், (பகுதி -1). கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2016.
- [2] ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம், (பகுதி -4). கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2016.
- [3] கா. ராஜன். கல்வெட்டியல். மனோ பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், 2012.
- [4] பொ. இராசேந்திரன். சொ. சாந்தலிங்கம், சொ. சந்திரவாணன். அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, சென்னை, 2010.
- [5] அம்பை மணிவண்ணன். திருக்கோவில் அமைப்பும் திருவுருவ அமைதியும். ஏ.ஆர். பப்ளிகேசன்ஸ், மதுரை, 2009.
- [6] சு. சக்திவேல். நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1983.
- [7] “தமிழ்த்துளி.” <http://vaiyan.blogspot.com/> 18.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] “108 திவ்ய தேசங்கள்.” <https://www.divyadesam.com/> 18.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] முனைவர் ஜெ காவேரி. “ஆழ்வார்கள் சுட்டும் திருமாலிருஞ்சோலையின் அழகு.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, வெளியீடு 3, ஜனவரி, 2019. https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N3/ts_v3_n3_i1_006.pdf 18.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.